

Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог

Право и жизнь События и комментарии

О развитии теории и правоприменительной практики организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования по состоянию на 28 декабря 2015 г.

Отрасль права: [Гражданское право](#)

23.01.2016 — 12:48

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Результаты мониторинга

информации о состоянии и развитии теории и правоприменительной практики организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования

за декабрь 2015 г. (по состоянию на 28 декабря 2015 г.)

Представлены результаты мониторинга информации о состоянии и развитии теории и правоприменительной практики организации и осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования за декабрь 2015 г. (по состоянию на 28 декабря 2015 г.).

Публикация 1

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Декабрь 2015.

Наименование публикации: Развитие международного партнерства

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/razvitie_mezhdunarodnogo_partnerstva.html

Ключевые моменты: В Москве с 7 по 8 апреля 2016 года пройдет международная конференция по проблемам институционального взаимодействия университетов и развития международного научно-технического и образовательного партнерства для обеспечения инновационного развития России. Мероприятие проводится в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». Организатором и исполнителем по заказу Министерства образования и науки России выступит Российский новый университет.

На пленарном заседании, круглых столах и секциях планируется развернуть широкое обсуждение по следующим проблемам:

1. Адаптация национальной образовательной школы к глобальным процессам в контексте международного образовательного и научно-технического сотрудничества;
2. Повышение роли высшего образования в рамках Национальной инновационной системы;
3. Сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия университетов и других форм;
4. Влияние международных рейтингов университетов на российскую высшую

[Антимонопольное регулирование](#)

[Банки](#)

[Банкротство](#)

[ЖКХ](#)

[Земля и недвижимость](#)

[Информационные технологии](#)

[Нефть и газ](#)

[Разрешение споров](#)

[Спорт](#)

[Страхование](#)

[Ценные бумаги](#)

[Экология](#)

[Электроэнергетика](#)

[Права потребителей](#)

[Реклама и маркетинг](#)

[Загадки в темноте](#) 2

22.01.2016 [Алексей Исполинов](#)
[Первое решение Суда ЕАЭС: ревизия наследства и испытание...](#) 0

22.01.2016

[Константин Гульмяев](#)
[Как можно охарактеризовать законодательство в области...](#) 7

22.01.2016

[Александр Муранов](#)
[Значение новых законов о реформе арбитража в России для...](#) 0

22.01.2016 [Редакция Закон.ру](#)

[Для НКО уточнили понятие «политическая деятельность» //...](#) 2

Новые блоги

23.01.2016 [Гордейчик Алексей](#)
[Загадки в темноте](#) 2

22.01.2016 [Алексей Исполинов](#)
[Первое решение Суда ЕАЭС: ревизия наследства и испытание...](#) 0

22.01.2016

[Константин Гульмяев](#)
[Как можно охарактеризовать законодательство в области...](#) 7

22.01.2016

школу; Применение опыта ведущих университетов мира в обеспечении инновационного развития экономики;

5. Развитие международного сотрудничества в рамках образовательного и научного пространства; создание новых возможностей для разработки совместных образовательных и научно-исследовательских программ;
6. Организационное и нормативно-правовое обеспечение участия высших учебных заведений, имеющих различный юридический статус, в реализации многоуровневой стратегии развития международного сотрудничества в сфере образования и науки;
7. Более полное использование государственно-частного партнерства для повышения конкурентоспособности российского образования на национальном и мировом уровне;
8. Продвижения российского образования в мировом научно-образовательном пространстве.

Выводы: рассмотреть возможность принятия участие в конференции, Место проведения конференции: РФ, г. Москва, ул. Радио, дом 22, Малахитовый зал; ул. Виллиса Лациса, дом 6, корпус 1; дом 8, корпус 2. Телефон +7 (495) 223-48-45, запросить регистрационную форму: international@rosnou.ru.

Публикация 2

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Декабрь 2015.

Наименование публикации: **Россия вошла в Европейский реестр гарантии качества образования**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/rossia_voshla_v_evropeiskii_reestr.html

Ключевые моменты: *Национальный центр профессионально-общественной аккредитации (Нацаккредцентр) с 1 декабря официально зарегистрирован в Европейском реестре гарантии качества образования EQAR.* Как сообщил директор Нацаккредцентра, профессор Владимир Наводнов, Россия впервые вошла в число стран, имеющих признанное EQAR национальное аккредитационное агентство.

До настоящего времени в Европейский реестр гарантии качества было включено 40 агентств из 21 страны. Россия стала 22-й страной из 48 стран-участниц Болонского процесса. Реестр создан по инициативе Еврокомиссии и межправительственного органа – Конференции министров образования стран-участниц европейской интеграции в сфере высшего образования. Основная его задача – обеспечить высокую степень доверия к качеству высшего образования в европейском пространстве. Любой вуз, находящийся на территории страны, которая участвует в Болонском процессе, может пройти аккредитацию в аккредитационном агентстве, входящем в EQAR, не зависимо от того, национальное оно или зарубежное.

Выводы: рекомендовать деканатам прохождения аккредитации ОПОП в Нацаккредцентре, входящем в EQAR

Публикация 3

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Декабрь 2015.

Наименование публикации: **Подведены итоги мониторинга эффективности вузов 2015 года**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/itogi_monitoringa_effektivnosti_vuzov_2015.html

Ключевые моменты: В Минобрнауки России состоялось ежегодное заседание Межведомственной комиссии **по проведению мониторинга эффективности вузов** под председательством Министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова с участием члена Совета Федерации Российской Федерации Николая Булаева, главы Рособнадзора Сергея Кравцова, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова Виктора Садовниченко, представителей федеральных органов исполнительной власти, являющихся учредителями вузов, а также общественных и экспертных организаций в сфере высшего образования. Участники обсудили итоги проведенного исследования в 2015 году, в ходе которого были собраны данные по 900 вузам и 1232 филиалам. Было отмечено, что **57 вузов и 142 филиала выполнили менее четырех основных показателей мониторинга, из них государственных образовательных организаций – 25 вузов и 134 филиалов**, негосударственных – 32 вуза и 8 филиалов.

Было принято решение, что в следующем году показатель трудоустройства

Александр Муранов
Значение новых законов о реформе арбитража в России для...

22.01.2016 **Елена Матвеева**
Аналитические справки Двенадцатого арбитражного...

будет рассчитываться отдельно для головного вуза и его филиалов. В отношении методики расчета самого показателя, комиссией было принято решение **в 2016 году рассчитывать данный показатель только для выпускников программ бакалавриата, специалитета, ординатуры и интернатуры, очной формы обучения, получившим образование данного уровня впервые.** Это позволит повысить точность показателя и избежать ситуаций, когда оценка вуза составлялась, в том числе, на основании данных о студентах, которые в процессе получения заочного или второго высшего образования уже, как правило, трудоустроены.

Комиссия также единогласно поддержала предложение Минобрнауки России детализировать представление информации, получаемой в рамках исследования трудоустройства выпускников, проводимого Министерством на основании данных Пенсионного фонда Российской Федерации и Рособрнадзора.

Выводы: изучить материалы и итоги мониторинга, учесть нововведения с 2016 г.; все данные опубликованы в открытом доступе на сайте miccedu.ru/monitoring/ (информация по РЭУ <http://indicators.miccedu.ru/monitoring/inst.php?id=209>)

Публикация 4

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Декабрь 2015.

Наименование публикации: **ИРНИТУ - лидер рейтинга информационно-открытости сайтов российских вузов**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/irnitru_lider_reitinga_informatsionnoi_otkritosti.html

Ключевые моменты: Иркутский национальный исследовательский технический университет по итогам первого мониторинга информационной открытости сайтов российских вузов стал одним из лидеров рейтинга. Из Иркутской области в этот список также вошли Байкальский государственный университет и Ангарская государственная техническая академия.

Рейтинг мониторинга сайтов вузов был представлен на форуме Министерства образования и науки РФ по информационному взаимодействию. В период с марта по сентябрь 2015 года исследованием были охвачены 85 субъектов РФ и 277 образовательных организаций. Среди образовательных организаций 126 баллов из 126 возможных набрали 138 вузов. Список лидеров опубликован в декабрьском номере журнала «Аккредитация в образовании» (2015, № 6).

Действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает требования обязательной публикации вузами информации, сведений о своей деятельности в открытом доступе. В ходе мониторинга в соответствии с требованиями законодательства **были выделены три ключевые позиции: информационная открытость – своевременное предоставление общедоступной и достоверной информации о деятельности организации; понятность – предоставление информации в форме, понятной для всех категорий пользователей; вовлеченность гражданского общества – участие гражданского общества в принятии решений, в том числе механизмы обратной связи.**

Выводы: принять к сведению отсутствие РЭУ в списке вузов-лидеров по итогам первого мониторинга информационной открытости сайтов, установить причины и целесообразность вхождения в данный рейтинг.

(Полный перечень вузов-лидеров <http://www.istu.edu/news/download/2015/12/monitoring.pdf>)

Публикация 5

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Декабрь 2015.

Наименование публикации: **Ректор АлтГУ включен в ТОП-50 медиаактивных ректоров страны**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/rektor_altgu_v_top50_mediaaktivnih_rektorov.html

Ключевые моменты: По итогам первого Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ – 2015», реализуемого информационно-аналитическим журналом

«Аккредитация в образовании», Алтайский госуниверситет вошел в список 15-ти высших учебных заведений страны с высоким PR-фактором, а ректор АлтГУ С.В. Землюков – в ТОП-50 медиаактивных ректоров Российской Федерации.

В рамках конкурса экспертной комиссией была проанализирована медиаактивность вузов и их лидеров в разных направлениях подачи информации **по четырем критериям: медиаактивность вуза в социальных сетях, медиаактивность ректора, событийная медиаактивность вуза и публикационная активность вуза. В итоге только 15 российских вузов (в т.ч. вуз-конкурент - Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации) и 50 руководителей высших учебных заведений с большим отрывом от остальных вышли в лидеры.**

Результаты проекта были представлены на I Форуме по информационному взаимодействию, проведенному Минобрнауки на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, и на X международном форуме Гильдии экспертов в сфере профессионального образования «Новые технологии оценки качества образования», прошедшем на базе Московского педагогического государственного университета.

Выводы: изучить рейтинг, принять к сведению отсутствие РЭУ в рейтинге Вузов с высоким PR-фактором, а ректора в ТОП-50 Медиаактивных ректоров России

(Полный рейтинг <http://www.akvobr.ru/data/ckfinder/files/МЕДИАактивность вузов РФ.ppt>)

Публикация 6

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Декабрь 2015.

Наименование публикации: **Только 295 программ по экономике и управлению признаны лучшими**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/luchshie_programmy_po_ekonomike_i_upravleniu.html

Ключевые моменты: Вебинар «Новое в оценке качества образования: профессионально-общественная аккредитация» состоялся в Национальном центре профессионально-общественной аккредитации 18 декабря 2015 года. В мероприятии приняли участие около 170 человек. Исходя из распределения лучших программ по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей по физико-математическим наукам лучшими стали 345 программ из 773 представленных, по гуманитарным наукам выбраны лучшими 559 программ из 4511, по экономике и управлению – только 295 программ из 5074.

Топ-10 вузов с наибольшим количеством лучших программ:

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
- Казанский (Приволжский) федеральный университет
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
- Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
- Новосибирский государственный технический университет
- Северо-Кавказский федеральный университет
- Национальный исследовательский Томский политехнический университет
- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Выводы: изучить рейтинг, определить причины отсутствия РЭУ Топ-10 вузов с наибольшим количеством лучших программ и оценить целесообразность участия РЭУ в данном рейтинге <http://www.best-edu.ru/>

Публикация 7

Источник: Казанский Федеральный Университет

Наименование публикации: **1. КФУ – в числе лучших вузов стран БРИК**

2. Магистерские программы КФУ успешно международную аккредитацию

3. Англоязычная версия сайта КФУ признана одной из лучших в России

- Ссылка на публикацию:**
1. <http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/rejting-the-brics-178163.html>
 2. <http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/vruchenie-diplomov-ob-uspeshnom-proho>
 3. <http://kpfu.ru/news/novosti-i-obyavleniya/kfu-voshel-v-top-5-rejtinga-angloyazychny>

Ключевые моменты:

1. **3 декабря был опубликован очередной рейтинг THE BRICS&Emerging Economies Rankings, ранжирующий около 200 вузов** стран с наиболее быстро развивающейся экономикой, в первую очередь группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика). Казанский федеральный университет впервые вошел в этот рейтинг и сразу занял 31 место.

2. 30 ноября генеральный директор Агентства по контролю качества образования и развитию карьеры Эрика Соболева торжественно вручила сертификаты о соответствии магистерских программ КФУ международным стандартам качества образования. В качестве независимых международных экспертов выступила группа специалистов из двух международных агентств – Центрального агентства по оценке и аккредитации ZEvA и Организации по международной аккредитации программ делового администрирования FIBAA, деятельность которых основана на принципах прозрачности, ответственности, профессиональной поддержки и высокой компетентности в процессе оценки образования.

3. **Российский совет по международным делам оценил англоязычные интернет-ресурсы отечественных университетов** в рамках своего исследования, посвященного роли интернета в интернационализации высших учебных заведений Российской Федерации. Казанский федеральный университет занимает в рейтинге пятую позицию. Рейтинг показывает, что территориальное расположение вузов слабо связано с его местом в рейтинге, так как в первой десятке наряду с московскими вузами уверенное место занимают университеты из Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Екатеринбург и Нижнего Новгорода. Так, Казанский федеральный университет занимает в рейтинге пятую позицию.

Выводы:

1. **принять во внимание сведения о включении КФУ в рейтинг THE BRICS&Emerging Economies Rankings**

2. **Факультету «МШБ» и Плехановской школе бизнеса Integral оценить целесообразность прохождения аналогичной аккредитации программ MBA.**

3. **В связи с отсутствием РЭУ в рейтинге отечественных университетов по уровню проработанности англоязычных интернет-ресурсов вуза, проработать целесообразность части РЭУ в рейтинговании, активизировать работу с англоязычной версией портала Университета.**

Публикация 8

Источник: НИУ ВШЭ

Наименование публикации: **1. УМО по экономике и управлению будет противостоять псевдообразованию**

2. Более десяти журналов ВШЭ вошли в Ru Science Citation Index

- Ссылка на публикацию:**
- <http://www.hse.ru/news/edu/167561772.html>
<http://www.hse.ru/news/science/168707544.html>

Ключевые моменты:

1. 3 декабря провело первое заседание федеральное учебно-методическое объединение (УМО) по укрупненной группе направлений и специальностей «Экономика и управление», которое заменит разрозненные объединения на базе различных вузов. Возглавил УМО декан факультета экономических наук ВШЭ Олег Замулин. Раньше по экономике и управлению действовали разрозненные УМО на базе разных вузов, теперь оно будет единственным. В сферу его ответственности также входит подготовка студентов по государственному и муниципальному управлению, бизнес-информатике, торговому делу, экономической безопасности и проч. К участию в его работе приглашены представители лучших университетов, входящих в Ассоциацию ведущих вузов в области экономики и менеджмента: МГУ, СПбГУ, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, СПбГЭУ, УрФУ, СФУ и другие, а также профильные институты РАН, работодатели.

2. **Официально стартовал проект Russian Science Citation Index – лучшие российские научные журналы теперь размещены в виде отдельной базы на платформе Web of Science.** Цель проекта – интеграция российских научных журналов в международные сети обмена научной информацией. В список RSCI, составленный на основе библиометрических показателей и экспертных оценок, вошло 649 журналов. Теперь они доступны всем 20 миллионам пользователей этой платформы.

По итогам отбора в список Russian Science Citation Index вошли следующие журналы ВШЭ:

- Бизнес-информатика
- Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика
- Вопросы государственного и муниципального управления
- Вопросы образования
- Журнал исследований социальной политики
- Корпоративные финансы
- Мир России: Социология, этнология
- Право. Журнал Высшей школы экономики
- Психология. Журнал Высшей школы экономики
- Социологическое обозрение
- Форсайт
- Экономическая социология
- Экономический журнал Высшей школы экономики
- Moscow Mathematical Journal

Выводы:

1. Принять к сведению информацию по деятельности УМО на базе ВШЭ
2. Принять к сведению информацию, ответственным подразделениям активизировать работу по включению журналов РЭУ в Russian Science Citation Ind

Публикация 9

Источник: НИУ ВШЭ

Наименование публикации: **Семинар «Актуальные исследования и разв в области образования», доклад «О чем мо. глобальные рейтинги вузов? Сравнительны анализ образовательной среды исследоват университетов России, Китая и США»**

Ссылка на публикацию: <http://ioe.hse.ru/announcements/168535526.html>

Ключевые моменты:

22 декабря 2015 г. В НИУ ВШЭ проведен семинар «Актуальные исследования и разработки в области образования». Руководители семинара – Ирина Абанкина, Виктор Болотов, Ярослав Кузьминов, Александр Сидоркин, Исаак Фрумин.

В рамках семинара озвучен доклад «О чем молчат глобальные рейтинги вузов? Сравнительный анализ образовательной среды исследовательских университетов России, Китая и США».

В последние несколько лет **глобальные рейтинги вузов приобретают центральное значение для обсуждения стратегий развития ведущих вузов в большинстве стран мира**. Например, ключевые показатели Проекта «5-100» связаны именно с позицией российских вузов в глобальных рейтингах. В силу того, что **большинство рейтингов акцентируют внимание на научной производительности и интернационализации университетов**, вузы соответствующим образом выстраивают свои ориентиры развития. **В результате «первая миссия» университета – образовательная – остается на периферии внимания**. В докладе представлены уникальные данные сравнения качества образовательной среды ведущих российских, китайских и американских университетов, полученные на основе масштабного опроса студентов, в рамках которого были опрошены более 150 тысяч учащихся. Результаты исследования позволяют оценить зоны отставания и опережения российских вузов в организации процесса обучения (распределение времени, инвестиции усилий, взаимодействие с преподавателями) в сравнении с ведущими зарубежными университетами.

Выводы: Изучить материалы и принять к сведению выявленную специфику глобальных рейтингов вузов.

Публикация 10

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Декабрь 2015.

Наименование публикации: **Запуск программы «Андре Мазон»**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/zapusk_programmi_andre_mazon.html

Ключевые моменты:

Посольство Франции в Москве объявило о запуске программы «Андре Мазон», которая предусматривает финансирование визитов ученых и преподавателей, сотрудников высших учебных заведений, государственных или частных научных организаций, из Франции в Россию и из России во Францию продолжительностью не более пяти дней.

В программе могут участвовать представители любых дисциплин.

Заявки на первый конкурс следует присылать до 29 января 2016 года, на второй – до 10 июня 2016 года.

Организатор отдаст приоритет проектам, которые предусматривают структурированное партнерство (университетское сотрудничество, двойные дипломы, зеркальные лаборатории, проекты совместного научного сотрудничества), с дальнейшей перспективой французского, европейского, российского и иных форм софинансирования.

Заявки на участие в конференциях, конгрессах и летних школах организатор не рассматривает. Программа «Андре Мазон» предусматривает полную или частичную оплату транспортных расходов и суточных.

Выводы: рассмотреть возможность участия РЭУ в программе «Андре Мазон». Подробную информацию можно найти на сайте Посольства Франции в России www.ambafrance-ru.org/Programma-Andre-Mazon.

Публикация 11

Источник: Интернет портал журнала «Аккредитация в образовании». Декабрь 2015.

Наименование публикации: **СибГАУ участвует в конкурсе на создание опорного вуза**

Ссылка на публикацию: http://www.akvobr.ru/opornyi_vuz_na%20baze_sibgau.html

Ключевые моменты:

18 декабря 2015 года на заседании конкурсной комиссии состоялось вскрытие конвертов с заявками университетов на участие в конкурсном отборе образовательных организаций высшего образования на финансовое обеспечение программ развития федеральных государственных образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2016-2018.

Сибирский государственный аэрокосмический университет выступил одним из университетов-заявителей из разных регионов страны, желающих принять участие в создании опорных вузов.

- Решение об участии в конкурсе приняли 15 университетов:
- Волгоградский государственный технический университет;
- Волгоградский государственный университет;
- Воронежский государственный технический университет;
- Вятский государственный университет;
- Дагестанский государственный технический университет;
- Дагестанский государственный университет;
- Донской государственный технический университет;
- Костромской государственный технологический университет;
- Омский государственный технический университет;
- Оренбургский государственный университет;
- Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева;
- Самарский государственный технический университет;
- Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева;
- Тюменский государственный нефтегазовый университет;
- Уфимский государственный нефтяной технический университет.
- Техническая экспертиза представленных заявок на соответствие требованиям конкурсной документации будет осуществлена до 28 декабря 2015 года и опубликована в открытом доступе.

Выводы: принять к сведению информацию об активной фазе конкурсных процедур на право создания опорного вуза и финансовое обеспечение соответствующих программ развития. Подробности на сайте опорныйуниверситет.рф.

Публикация 12

Источник: Интернет портал журнала «Вестник университета». № 11 2015.

Наименование публикации: **Статистический анализ интеграции болонского процесса в российскую систему образования**

Ссылка на публикацию: <http://vestnik.guu.ru/wp-content/uploads/2015/11/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B%E2%84%9611.pdf>

Ключевые моменты:

Наша страна активно вовлечена в процесс построения новой образовательной системы в соответствии со следующими основными принципами:

- значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;
- глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности;
- обеспечение равного доступа молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склонностями независимо от материального достатка семьи, места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья;
- формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов.

Присоединение России к Болонскому процессу и вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) требуют системных преобразований в сферах образования и экономики, обусловленных необходимостью перехода на единые профессиональные стандарты, единые правила ВТО, национальную систему квалификаций, опирающиеся на закономерности формирования рынка труда, опыт ведущих европейских стран и мировой опыт в целом.

Сами реформы российского образования в перспективе могут получить одобрение прежде всего со стороны студентов, получающих образование по программе бакалавриата. **Основные положительные тенденции: склонность в большей степени ориентироваться на трудоустройство по специальности, получение интересной работы, положительная оценка перспектив трудоустройства.** Это создает предпосылки выправления перекоса, наметившегося между получением образования по одной специальности и фактической занятостью, никак с образованием не связанной. Вместе с тем, необходима разработка комплекса мер, направленных на развитие и закрепление полученной тенденции. **Основные угрозы одобрения реформирования невысокая оценка качества образования, принципиально настороженно-негативное отношение к реформированию, неодобрение со стороны работодателей.** Политика развития реформирования должна опираться именно на новый, молодой слой, который во многом сможет стать стабилизирующим фактором модернизации отечественного образования.

Выводы: принять к сведению результаты анализа процессов интеграции болонского процесса в российскую систему образования, определить перспективы РЭУ в современных процессах развития образования в стране, обратить внимания на следующие тенденции - рост сотрудничества с иностранными университетами, привлечение иностранных профессоров, дальнейшее расширение студенческой мобильности.

Публикация 13

Источник: Официальный сайт РАНХиГС, декабрь 2015

Наименование публикации: **Вениамин Каганов рассказал о тенденциях в российском образовании**

Ссылка на публикацию: <http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/veniamin-kaganov-rasskazal-o-tendenciyah-v-ros-obrazovanii>

Ключевые моменты:

17 декабря открытую лекцию в Президентской академии провел заместитель министра образования и науки Российской Федерации, научный руководитель профиля «Управление образованием в регионе» магистерской программы «Управление в сфере культуры, образования и науки» ИГСУ РАНХиГС Вениамин Каганов.

Лекция была посвящена теме: «Место и роль российского образования в глобальном мире». В. Каганов подчеркнул, что заявленная тема очень важна, поскольку образование также становится глобальным. **А один из новых трендов – повышение значения квалификации наряду с дипломом.**

Были рассмотрены мировые тенденции в развитии образования. Во всех странах создается понимание повышения роли человеческого капитала. Технологии позволяют сделать образование доступным, и это преобразование влияет потом на развитие экономики и страны в целом. Происходит модернизация системы общего и профессионального образования. **В сфере профессионального образования отмечается плотное взаимодействие с работодателем. Среди других приоритетных направлений – инклюзивное образование, самостоятельное обучение, стремительный рост открытых образовательных ресурсов** и повышение качества начального общего образования.

К 2020 г. в России должен произойти переход на новые стандарты образования. «Дополнительное образование в России поддерживается на государственном уровне, и это наше конкурентное преимущество», – сообщил Вениамин Каганов. Важно не только количество получивших высшее образование, но и качество этого образования. Эксперт перечислил **общемировые тренды в сфере образования – это доступность, индивидуальный подход, развитие системы поддержки одаренности и талантов.** «Очень важно не только создавать хорошие программы, но и уметь их продвигать», – обратил внимание замминистра образования и науки.

Человек должен не только обладать знаниями, но и уметь их применять. И в этом смысле большое значение имеет формирование характера личности, сохранение общечеловеческих и гражданских ценностей. В России создана Общенациональная система выявления молодых талантов, и работа с талантами – это также наше конкурентное преимущество, подытожил Вениамин Каганов.

Выводы: принять к сведению представленные докладчиком тенденции развития российского образования, учесть выявленные тренды при разработке программных документов РЭУ.

Публикация 14

Источник: Официальный сайт РАНХиГС, декабрь 2015

Наименование публикации: **Руководитель Рособrnнадзора Сергей Кравц**
рассказал о качестве образования

Ссылка на публикацию: <http://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/rukovoditel-rosobrnadzora-sergej-kravcov-rassl-obrazovaniya>

Ключевые моменты:

Встреча с руководителем Рособrnнадзора С. Кравцовым прошла в рамках серии лекций профиля «Управление образованием в регионе».

В начале лекции Сергей Кравцов обозначил основные функции Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

По словам главы Рособrnнадзора, с 2013 г., когда были обнародованы случаи фальсификации ЕГЭ, экзамен стал предельно объективным. «Ранее в вузы поступали 85% выпускников. **На сегодняшний день продолжают свое обучение в высших учебных заведениях около 50% школьников. Напомню, что в развитых странах этот процент никогда не превышал 40%.** Понизив минимальный порог ЕГЭ до 24, государство дало шанс многим выпускникам получить аттестат и затем продолжить обучение в техникумах и училищах. Минимальный порог для прохождения в вуз при этом остался на уровне 36 баллов.

Как заметил С. Кравцов, за счет этого **решается задача по возрождению средне-профессионального образования в России:** училища получают нужное количество абитуриентов, повышается престиж рабочих специальностей, а бюджетные места в вузах освобождаются для талантливых учеников, обладающих хорошими академическими данными.

Руководитель Рособrnнадзора также подробно рассказал о программах контроля за качеством образования, которые будут вводиться в ближайшем будущем. Кроме того, **Федеральная служба по надзору также планирует заниматься оценкой знаний студентов 1–2 курсов, что поможет объективно проверить наличие у них необходимого фундамента знаний.**

Выводы: принять к сведению планы Рособrnнадзора по внедрению программ контроля качества обучения и планах проведения оценки знаний студентов 1–2 курсов.

Публикация 15

Источник: **Международное высшее образование № 82, 2015 - журнал ВШЭ Саймон Марджинсон**

Наименование публикации: Будущее государственного высшего образования в Калифорнии

Ссылка на публикацию: http://ihe.hse.ru/data/2015/10/15/1076818847/WHE_09_view.pdf#page=26

Ключевые моменты:

Саймон Марджинсон — стипендиат программы Clark Kerr Lecturer on Higher Education Калифорнийского университета 2014 года, профессор международного высшего образования в

Институте образования Лондонского университета, пишет, что в течение последних 60 лет Калифорния всегда оставалась лидером в области высшего образования и университетской науки, а также двигателем новых идей о высшем образовании. В Калифорнии сосредоточено на удивление много первоклассных государственных вузов. Отправной точкой для этого стал появившийся в 1960 году Генеральный план развития высшего образования в Калифорнии.

С одной стороны, элитный Калифорнийский университет относительно доступен. Доля студентов из бедных семей или семей, в которых ранее никто не получал высшего образования, намного выше в кампусах Калифорнийского университета, чем в Стэнфорде или Гарварде. Однако в масштабах страны все это лишь капля в огромной системе, не обеспечивающей равного доступа к образованию.

Власти Калифорнии сократили финансирование высшего образования уже на треть. Впервые с 1960 года все университеты калифорнийской системы вынуждены отказываться талантливым абитуриентам. Муниципальные колледжи перестали быть общедоступными, так что многие молодые люди вынуждены идти в частные вузы, печально известные низкой долей студентов, оканчивающих обучение, и высокой долей тех, кто оканчивает его с огромными долгами.

В настоящий момент Калифорнийский университет стоит перед непростым выбором: резко повысить стоимость обучения, сделав его тем самым менее доступным, либо резко сократить расходы на образовательную деятельность, еще в большей степени усугубив образовательное и социальное неравенство.

Выводы: информация для сведения

Публикация 16

Источник:	Международное высшее образование № 82, 2015 - журнал ВШЭ
Наименование публикации:	Тхю Т. До Вьетнам: трудности в реализации совместных международных образовательных программ
Ссылка на публикацию:	http://ihe.hse.ru/data/2015/10/15/1076818847/WHE_09_view.pdf#page=26

Ключевые моменты:

Одним из результатов глобализации является **неуклонное увеличение в течение последних десяти лет количества совместных международных образовательных программ вьетнамских и зарубежных университетов.**

По данным на январь 2015 года, Министерство образования и подготовки кадров (МОПК) Вьетнама одобрило 266 совместных программ. Большинство из них реализуется совместно с университетами из Франции (42 программы), Великобритании (40), США (33), Австралии (27) и Тайваня (20). **Тематика большей части программ связана с экономикой и бизнесом:** это программы по бухгалтерскому учету, деловому администрированию, финансам, информационным технологиям и маркетингу.

Основными проблемами являются: 1. Качество образовательных программ. Многие вузы оказались недобросовестными исполнителями этих программ. **2. Стоимость обучения** на совместных программах значительно превышает стоимость обучения в обычном вьетнамском вузе.

В ближайшие десятилетия Вьетнаму следует ожидать появления новых совместных международных образовательных программ. Однако было бы важно, чтобы все участники процесса осознавали потенциальные проблемы и стремились найти выход из существующей ситуации.

Представителям иностранных вузов необходимо понимать законы Вьетнама и основы вьетнамской культуры. А правительству Вьетнама нужно разработать надежную систему контроля и повышения качества обучения на подобных программах, для того чтобы недобросовестные организации не могли выходить на образовательный рынок.

Выводы: целесообразно рассмотреть вопрос об открытии совместных международных образовательных программ с вьетнамскими вузами.

Публикация 17

Источник:	Вестник международных организаций № 3, 2015 - журнал ВШЭ
Наименование публикации:	Уильямс М. С. Применение английского языка в северном дискурсе о развитии и его влияние на формирование глобальной повестки дня устойчивого развития на период после 2015 г.
Ссылка на публикацию:	Вестник международных организаций 2015. Т. 10. № 3. С. 79–

Ключевые моменты:

Когда в середине 1940-х годов Вторая мировая война завершилась и государства антифашистской коалиции заняли главенствующее положение, США и Великобритания начали реализовывать планы послевоенного восстановления Европы, а также стали создавать то, что должно было стать основой северного дискурса о развитии. Планирование, обсуждение и внедрение послевоенной сети развития осуществлялось на английском языке и с использованием английской философии. Основные институты восстановления и развития, которые были созданы в этот период, например Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (МБРР), транслировали свои программы и цели практически исключительно на английском языке и продолжают делать это и в настоящее время. С тех пор как около 70 лет назад, во время послевоенного восстановления, первоначально появился северный дискурс о развитии, первичное постулирование, администрирование, реализация программ и коммуникация этого дискурса проводились и проводятся на английском языке и являются процессами английской философии. Это представляет собой основную тему, которая вновь и вновь затрагивается в литературе по этой теме.

Однако действительно ли существуют проблемы с лингва-франка при широких коммуникациях? Такой распространенный язык может выполнять необходимую инструментальную и практическую функции, минимизируя недопонимание среди культур. Тем не менее возникают два важных вопроса: 1) работает ли человеческий язык в таком культурном вакууме? и 2) как использование английского языка в планировании и внедрении будет влиять на глобальную повестку дня устойчивого развития после 2015 г.? Некоторые практики, которые занимаются проблемами развития, изучали эти вопросы, в особенности на примерах формальных дискуссий и форумов в течение последних нескольких лет. **Данная работа представляет собой обзор литературы и продолжает исследования, в которых рассматривается влияние использования английского языка на формирование глобальной повестки дня устойчивого развития на период после 2015 г.** Необходимо понимать и в какой-то степени предупреждать влияние и распространение вездесущности жаргонизированного английского языка, включающего в себя лексикон языка развития, на котором осуществлялось планирование и внедрение механизмов северного развития в течение последних 70 лет. В данной работе автором приведены доказательства, которые, на наш взгляд следует учитывать для разработки глобальной повестки дня устойчивого развития на период после 2015 г., а также для лучшего понимания между всеми будущими заинтересованными сторонами.

Выводы: статья освещает действительно актуальные вопросы, связанные с влиянием английского языка на формирование глобальной повестки дня устойчивого развития на период после 2015 г., что должно быть учтено при подготовке специалистов.

Публикация 18

Источник: www.vk.com/minobrnauki и www.izvestia.ru

Наименование публикации: Минобрнауки расширяет возможности целевого обучения студентов.

Ссылка на публикацию: http://vk.com/minobrnauki?w=wall-30558759_18809 и <http://izvestia.ru/news/594937#ixzz3rpo5Kansi>

Ключевые моменты:

Министерство образования и науки подготовило проект изменений в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающих совершенствование механизма заключения договора о целевом обучении. Законопроектом, в частности, **предусматривается возможность заключения трехстороннего договора о целевом обучении между образовательной организацией, органом исполнительной власти и работодателем.** **Предполагается, что соответствующие изменения вступят в силу с 2017 года.**

В настоящий момент законом предусматривается заключение такого договора в двустороннем порядке: вуз – работодатель и вуз – орган исполнительной власти. В первом случае высшее учебное заведение заключает соглашение с конкретным предприятием, которое формирует необходимый заказ по подготовке кадров под себя. Во втором — высшее учебное заведение подписывает соглашение с органом исполнительной власти, который формирует заказ на подготовку специалистов по востребованным в регионе профессиям, однако по окончании обучения это не гарантирует студенту получения рабочего места по его профессии.

Трехсторонний договор позволит обеспечить выпускника рабочим местом даже в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств, например, ликвидации организации-работодателя. В этом случае новое место ему гарантированно обеспечит орган исполнительной власти, чья подпись также будет стоять в договоре. Благодаря трехстороннему договору любая организация или компания сможет не только заказать подготовку кадров в рамках договора обучения, но и под патронажем органа исполнительной власти напрямую **обеспечить студентов особой материальной поддержкой, включая повышенные стипендии,** что несомненно скажется на интересе абитуриентов и повысит качество приема на целевое обучение

Еще одно изменение коснется предприятий ОПК. В настоящее время федеральным законом «Об образовании» не предусмотрена возможность осуществления целевого приема в интересах организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного

комплекса (ОПК), что ограничивает возможности предприятий ОПК, а также организаций ряда отраслей наукоемких технологий (нанотехнологии, атомная промышленность и др.) в целевой подготовке кадров для решения конкретных задач на производстве.

Поручение исправить это упущение дала вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Предлагаемые изменения означают дополнительное выделение средств из бюджета под конкретные цели и формирование дополнительных бюджетных мест на специализации оборонно-промышленного комплекса. Помимо этого, **Минобрнауки предстоит рассмотреть вопрос об организационных механизмах приема и сквозного обучения по схеме «бакалавр-магистр» в рамках госплана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для ОПК на 2016–2020 годы.**

Кроме того, в июле глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании Федерального центра мониторинга подготовки квалифицированных кадров для организации оборонно-промышленного комплекса. Базовой структурой для нового федерального центра стал ЦНИИ «Центр», в задачи которого будет входить: мониторинг кадровой обеспеченности ОПК, проведение исследований в сфере сохранения и развития кадрового потенциала ОПК, разработка прогнозов среднесрочной и долгосрочной кадровой потребности, мониторинг трудоустройства граждан в организации ОПК, предложения по повышению уровня жизни работников ОПК и многое другое.

Выводы: целесообразно изучить возможность привлечения для обучения в РЭУ целевиков, в т.ч. для ОПК.

Публикация 19

Источник: Источник: www.vk.com/minobrnauki
Минобрнауки России готовит примерные программы для среднего профессионального образования с учетом методик WorldSkills

Наименование публикации: WorldSkills

Ссылка на публикацию: http://vk.com/minobrnauki?w=wall-30558759_18924

Ключевые моменты:

Государственный институт новых форм обучения разработал примерные основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования на основе методик WorldSkills, с учетом профстандартов и федерального государственного образовательного стандарта.

Уже вышли примерные программы по следующим специальностям

- «Сварочные технологии»;
- «Сухое строительство и штукатурные работы»;
- «Парикмахерское искусство»;
- «Столярное дело»;
- «Дошкольное воспитание»;
- «Поварское дело. Кондитерское дело»;
- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;
- «Электромонтаж»;
- «Сельскохозяйственные машины»;
- «Кирпичная кладка».

Методики WorldSkills устанавливают требования к материально-технической базе обучения и технологиям обучения. Они позволят повысить качество профессионального образования.

Ссылка на программы: <http://moodle.ginfo-edu.org/login/index.php#section-0>

Выводы: структурам РЭУ им. Г.В. Плеханова, которые занимаются СПО, необходимо отслеживать появление примерных основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования на основе методик WorldSkills с учетом профстандартов и ФГОС по реализуемым в РЭУ направлениям и учитывать их в работе.

Публикация 20

Источник: www.twitter.com/minobrnauki_ru и www.asi.ru

Наименование публикации: В топ-50 востребованных и перспективных профессий вошли операторы дронов, мехатроники и мобильные робототехники

Ссылка на публикацию: <https://twitter.com/asipnp/status/662394291273244672> и <http://asi.ru/news/42415/>

Ключевые моменты:

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило список «50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». Соответствующий приказ главы Минтруда Максима Топилина [опубликован](#) на сайте ведомства.

Топ-50 востребованных и перспективных профессий будет использоваться для разработки и актуализации профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) и отдельных образовательных программ.

Приказ продолжает реализацию [комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования](#), который был утвержден распоряжением Правительства в марте 2015 года в рамках поручений по итогам Послания Президента России Федеральному собранию. Одним из целевых показателей стала подготовка кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям в соответствии лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций страны.

В список 50 наиболее востребованных и перспективных, наряду с традиционными профессиями автомеханика, сварщика и парикмахера, вошли такие как: оператор беспилотных летательных средств, мобильный робототехник, специалист по аддитивным технологиям, мехатроник и техник по композитным материалам ([полный список](#)).

В разработке и согласовании итогового списка профессий принимали участие Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Окончательное утверждение списка можно считать отправной точкой для актуализации и приведения требований к работникам в соответствие с международными стандартами. В том числе с учетом лучших практик, выявленных в ходе проведения чемпионатов WorldSkills.

Министерство образования уже объявило о начале работы по созданию в России 6 межрегиональных центров компетенций, каждому из которых достанется часть этого списка для организации подготовки кадров. К контролю за образовательным процессом и разработкой кадровой политики планируется подключить национальных и региональных экспертов по компетенциям.

Выводы: целесообразно изучить список 50 наиболее востребованных на рынке труда перспективных профессий и учесть структурам РЭУ им. Г.В. Плеханова, которые занимаются СПО.

Публикация 21

Источник: www.twitter.com/tass_agency и www.tass.ru

Наименование публикации: Ливанов: государство поможет студентам из РФ обучаться за рубежом

Ссылка на публикацию: https://twitter.com/tass_agency/status/663066412865294336 и <http://tass.ru/obschestvo/2416335>

Ключевые моменты:

Государство окажет материальную поддержку студентам, которые выезжают на обучение в заграничные университеты, при условии их возвращения на родину. Об этом корр. ТАСС сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, принимающий участие в проходящем в Вашингтоне заседании Ассоциации русскоязычных ученых в Америке (RASA).

"Это программа "Глобальное образование", которая была запущена год назад. Она подразумевает обучение российских студентов в ведущих мировых университетах - и американских, и европейских, в австралийских, азиатских - по определенным направлениям подготовки, актуальным для нашей страны", - сказал он.

Министр уточнил, что эти люди после получения образования вернутся и будут "работать в России в определенных сферах деятельности". "И при этих условиях государство оплачивает все расходы, связанные с их обучением", - добавил он.

"Это быстрое восполнение нашего человеческого капитала теми компетенциями, которых сегодня не хватает или (которые) наши университеты не могут быстро предоставить студентам", - заключил глава Минобрнауки РФ.

Выводы: РЭУ им. Г.В. Плеханова участвует в программе Глобальное образование. Необходимо донести информацию о возможности участия в данной программе до всех обучающихся в РЭУ.

Публикация 22

Источник: www.twitter.com/minobrnauki_ru и www.ria.ru

Наименование публикации: 1. Ливанов: университет БРИКС положительно повлияет на образование РФ

Ссылка на публикацию: https://twitter.com/minobrнауки_ru/status/666925859366936576
<http://ria.ru/society/20151118/1323390330.html?rubric=society>

Ключевые моменты:

Создание сетевого университета БРИКС окажет положительное влияние на качество российского высшего образования, заявил глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов на третьей встрече министров образования стран БРИКС.

Ранее на одном из саммитов БРИКС было объявлено о возможности создания сетевого университета БРИКС для наращивания обменов в области образования и науки на базе лучших вузов стран БРИКС.

"Мы считаем, что развитие инициативы создания сетевого университета БРИКС окажет положительное влияние на качество российского высшего образования, усилит связи и кооперацию между университетами наших стран", — сказал Ливанов.

Министр также отметил, что сетевой университет БРИКС направлен на формирование поколения высококвалифицированных, мотивированных специалистов, способных работать в условиях развивающихся экономик стран группы БРИКС.

"Сегодня благодаря слаженной работе наших ведомств, обогащая и укрепляя связи между академическими и университетскими сообществами наших стран, диалог в сфере образования в группе БРИКС переходит на качественно новый уровень", — добавил Ливанов.

Выводы: РЭУ им. Г.В. Плеханова целесообразно стать участником сетевого университета БРИКС.

Наименование публикации: Минобрнауки расширяет возможности целевого обучения студентов.

Ссылка на публикацию: https://twitter.com/minobrнауки_ru/status/667670154973720576 и <http://www.1news.az/society/20151120022602771.html>

Ключевые моменты:

«Мы видим растущий интерес наших высших учебных заведений, студентов, ученых к сотрудничеству». Об этом заявил в Баку после церемонии **подписания меморандума о создании Ассоциации высших учебных заведений Азербайджана и России** министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

По его словам, учреждение ассоциации преследует цель создания правовых рамок для этого сотрудничества в сфере образования.

«Очень важно, что ректоры ведущих вузов России встретились в Баку со своими коллегами, обсудили практические вопросы сотрудничества», - сказал он.

Министр указал, что в **рамках ассоциации будут реализованы программы совместных научных исследований, академических обменов.**

Он выразил уверенность, что ассоциация в короткие сроки приступит к реализации конкретных проектов по сотрудничеству.

В свою очередь, министр образования АР Микаил Джаббаров, говоря о направлениях взаимодействия в сфере образования между Азербайджаном и Россией, отметил, что отношения не будут ограничиваться только сферой образования.

«Состоялась рабочая встреча Дмитрия Ливанова в расширенном составе с руководством НАНА, Фонда науки Азербайджана. Это отражает ту глубину и потенциал отношений, которые существуют между Россией и Азербайджаном», - сказал он.

Микаил Джаббаров также указал, что **основная цель создания Ассоциации – это дать возможность студентам, профессорам, преподавателям для более углубленного развития сотрудничества.**

Выводы: целесообразно рассмотреть вопрос расширения сотрудничества между РЭУ им. Г.В. Плеханова и Азербайджаном в рамках Ассоциации высших учебных заведений Азербайджана и России.

Публикация 24

Источник: www.twitter.com/minobrнауки_ru и note.taable.com

Наименование публикации: Новые педагогические профессии

Ссылка на публикацию: https://twitter.com/minobrнауки_ru/status/670379771986124800
<http://note.taable.com/post/CE2/www.edutainme.ru/post/novye-pedagogicheskie-professii/>

Ключевые моменты:

Технологии всё стремительней трансформируют то, как мы учимся, но меняются ли вслед за этим те, кто нас учит? Мы узнали, что пишут о педагогических профессиях ближайшего будущего в экспертных докладах, и нашли восемь футуристических вакансий в образовании, открытых уже сегодня.

Образование занимает всё большую долю в нашей жизни. Если раньше мы учились только несколько лет жизни от звонка до звонка, то сегодня всё больше людей учатся везде и всегда, используя для этого технологии, раньше доступные только в секретных лабораториях. Вместе с этим меняется и роль педагога. Точнее, учителям приходится осваивать всё новые сферы деятельности. Мы изучили ворох докладов и списки вакансий самых продвинутых учебных заведений в мире, чтобы представить, чем займутся преподаватели нового поколения.

Интернет при правильном использовании превращается в постоянно обновляемый, адаптивный и бесконечный учебник. И написан он не одним человеком (или коллективом авторов из одной институции), а взаимооценивающим обширнейшим сообществом экспертов со всего мира. В этом состоит идея открытых образовательных ресурсов (Open Educational Resources, OER). **Сторонники открытого образования считают, что учиться надо не по книге с фиксированным содержанием, а по книге-конструктору, пересобираемой из видео, текстов, игр и прочего, находящегося в свободном доступе.** В такой ситуации учитель (как и учебник) перестаёт выступать в качестве хранилища и репродуктора информации.

Доклад «Перепродумываем роль учителя» посвящён преподаванию в «смешанном» классе, где использование OER фактически приравнивается к очным занятиям. В нём **описаны три возможных профессиональных траектории преподавателя, представляющие альтернативу модели лектор-«говорящая голова».**

Преподаватель-«Исследователь» избегает традиционную педагогику, пробуя всё новые способы преподнести материал. Его преимущество состоит не столько в том, что он пробует всё новое, но в том, что он быстро находит слабости текущих способов и сменяет инструменты.

Преподаватель-«Интегратор» более тщательно проверяет качество новых ресурсов и инструментов. Не придумывает новых решений, но выбирает существующие методики согласно наблюдениям за успехами и поведением своего класса.

Преподаватель-«Путеводитель» выбирает способы подачи материала исходя из пожеланий самих учеников, и поэтому является гарантом получения знаний, а не их источником. Помогает подобрать учебные ресурсы для самостоятельного их изучения, что позволяет одновременно управляться с классом, в котором каждый занят своим делом.

Трансформация образования требует не только качественного изменения учителей, попавших в новые условия, но и одновременно рождает запрос на новые педагогические профессии. Эта ситуация отражена в «Атласе новых профессий», подготовленном АСИ и Сколково. Уже сейчас на стыке IT и образования находятся **разработчики учебных онлайн-платформ**. Они должны не только разбираться в программировании, но также иметь преподавательский опыт, понимать, как «думает» ученик, чтобы смоделировать его образовательную траекторию при обучении на проектируемой платформе. Те же требования относятся и к **геймдизайнерам**, выбравшим рынок образовательных игр. На горизонт ближайших двадцати лет есть и более футуристические варианты. Это, например, **разработчик индивидуальных образовательных траекторий и тренер состояний сознания**, помогающий прокачивать усидчивость, концентрацию и спокойствие для успехов в учёбе.

Обе профессии востребованы уже сейчас, когда некоторые одновременно ходят на пары в университете, работают над собственными проектами в фаблабе и слушают онлайн-курсы. При этом все эти разные образовательные форматы остаются рассинхронизированными вместо того, чтобы составлять цельную и осмысленную траекторию обучения. Да и от тренировок состояний сознания едва ли откажутся студенты и школьники, отчаявшиеся побороть прокрастинацию.

Впрочем, нельзя сказать, что педагогические профессии будущего существуют исключительно в докладах и прогнозах. Так, в университете Джорджа Мейсона есть несколько магистерских и аспирантских направлений по образовательным технологиям. Выпускники работают **UX-специалистами**, ответственными за «геймплей» образовательных платформ и приложений, аналитиками, оценивающими полезность новых сервисов и технологий для учёбы, а также учителями-консультантами, способными говорить с разработчиками на одном языке. Такие специалисты востребованы, к примеру, в отделе образования National Geographic. Славная документальными фильмами о дикой природе компания, последнее время производит также онлайн-курсы и образовательные игры. В государственную систему образования же педагоги будущего встраиваются в качестве трендсеттеров, определяющих, какие технологии и сервисы использовать на уровне муниципалитетов.

Выводы: возможно РЭУ им. Г.В. Плеханова стоит предусмотреть привлечение подобных специалистов для работы в Университете.

Публикация 25

Источник: www.vk.com/obrnadzorru и www.obrnadzor.livejournal.com

Наименование публикации: Глава Рособrnadzора призвал ведущие вузы РФ перейти к внедрению независимой оценки знаний студентов

Ссылка на публикацию: http://vk.com/obrnadzorru?w=wall-36510627_7385 и <http://obrnadzor.livejournal.com/261914.html>

Ключевые моменты:

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов считает необходимым перейти к широкомасштабному внедрению в вузах России механизмов независимой оценки качества знаний обучающихся. Об этом он заявил в ходе обсуждения перспектив внедрения независимой оценки качества образовательных программ высшего образования, организованного Ассоциацией ведущих вузов в области экономики и менеджмента.

«В высшем образовании у нас нет, как в ЕГЭ, некой объективной оценки образовательных достижений студентов. Пора от разговоров, которые давно на эту тему ведутся, перейти к реальным шагам. Ситуация давно созрела», - заявил Сергей Кравцов.

Он напомнил, что **Рособrnadzор в 2015 году начал эксперимент по независимой оценке знаний студентов вузов**, когда экзамены принимают преподаватели, которые не занимались их обучением. «Такая оценка повышает ответственность и мотивацию студентов, устраняет коррупционную составляющую, на ее основе принимаются решения о повышении квалификации педагогов», - отметил глава ведомства. **В первом, январском, эксперименте приняли участие шесть вузов, на втором этапе, который прошел в июне 2015 года, число вузов-участников возросло до 29, а в 2016 году эксперимент охватит более 50 вузов.**

По словам руководителя Рособrnadzора, востребованность объективной оценки у вузовского сообщества есть, но в ее внедрении в каждом конкретном вузе большую роль играет позиция ректора. Кроме того, **даже если вуз по итогам мониторинга Минобрнауки признан эффективным, это не означает, что все без исключения образовательные программы им реализуются качественно.**

«Мы должны мотивировать вузы на подготовку квалифицированных и востребованных специалистов. И это не сделать только проверками. Нам нужна модель объективной оценки знаний

студентов, которая будет влиять на процесс обучения, позволит установить обратную связь, выявить слабые места, будет мотивировать студентов учиться», - заявил Сергей Кравцов.

В свою очередь, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Александр Соболев отметил, что инструменты независимой оценки образовательных программ в стране еще только зарождаются. По его словам, **на первом этапе можно начать внедрять независимую оценку результатов обучения по программам бакалавриата. Знания студентов необходимо проверять по нескольким базовым предметам после 1,5-2 лет обучения.**

«В большей части образовательных программ бакалавриата можно выделить базовый уровень. **Нужно сформировать общие требования к выпускникам по укрупненным группам специальностей.** Их можно проверять независимым образом», - сказал Александр Соболев.

Он добавил, что такая оценка может проводиться Рособрнадзором с использованием фонда оценочных средств, которые предстоит специально разработать для этой цели. Другой вариант – построение системы независимой оценки в рамках портала «Открытое образование», через который можно организовать трансляцию онлайн-курсов по базовым предметам, в первую очередь в регионы, а затем и оценку полученных студентами знаний.

Глава Рособрнадзора предложил первоначальную оценку уровня знаний студентов осуществить в рамках мониторинга, аналогичного национальным исследованиям качества образования, которые проводятся в школах. Сергей Кравцов добавил, что необходимо не только реализовать пилотный проект по независимой оценке знаний студентов, но и наметить **план ее дальнейшего внедрения. «У нас должна быть дорожная карта примерно на 10 лет, как мы будем двигаться в оценке различных компетенций»**, - сказал в заключение Сергей Кравцов.

Выводы: целесообразно обсудить необходимость участия РЭУ им. Г.В. Плеханова в проведении независимой оценки знаний студентов и использовании портала «Открытое образование».

Публикация 26

Источник:	www.twitter.com/minobrnauki_ru и www.tass.ru
Наименование публикации:	Вузы из проекта «5-100» должны интегрировать науку в образовательный процесс
Ссылка на публикацию:	https://twitter.com/minobrnauki_ru/status/675233768068784129 и http://tass.ru/inotomsk/2518767

Ключевые моменты: По словам заместителя главы Минобрнауки РФ, Александра Повалко: «все исследования, кроме того, что они выдают некий научный результат, должны преследовать цель подготовить специалистов, в том числе и молодых ученых».

«На первом этапе мы основной акцент делали на развитие исследований в университетах. Следующий логичный шаг - эти исследования не должны быть оторваны от образовательной программы. Все исследования, кроме того, что они выдают некий научный результат, должны преследовать цель подготовить специалистов, в том числе и молодых ученых», - сказал замминистра.

По его словам, в университетах не должно быть ситуации, когда «есть ученый, который что-то делает, а вуз сам по себе». «Если ученые, лаборатории будут интегрированы в образовательный процесс, будет развитие», - считает Повалко.

Замминистра особо отметил успехи томских вузов, участвующих в проекте: Томского политехнического университета (ТПУ) и Томского государственного университета (ТГУ). По его словам, оба вуза идут к цели разными путями, но одинаково успешно, поддерживая развитие как научных, так и образовательных программ.

«Если говорить в целом о программе ("5-100"), то, на мой взгляд, есть совершенно очевидные показатели того, что университеты стремительно изменяются. У них и наука растет примерно в два раза быстрее, чем средний показатель по стране, и образовательные программы поехали иностранцы: в ТПУ их больше четверти - очень серьезный показатель. Это значит, что эти программы реально востребованы за рубежом», - подчеркнул замминистра.

Программа «5-100» была создана для повышения конкурентоспособности российских вузов на мировой арене. Реализация проекта, рассчитанного на семь лет, началась в мае 2013 года в соответствии с положениями указа президента РФ. Программа предусматривает государственную поддержку 14 ведущим университетам страны и предполагает вхождение к 2020 году не менее пяти российских вузов в топ-100 глобальных рейтингов, обучение в России не менее 10% иностранных студентов и работу в РФ не менее 15% иностранных преподавателей от общего числа по стране.

Повышение международной конкурентоспособности томских вузов является составляющей проекта создания инновационного территориального центра «ИНО Томск». Он предусматривает частные и государственные инвестиции в развитие научно-образовательного комплекса, производственного сектора и городской среды в сумме свыше 200 млрд рублей до 2020 года.

Выводы: РЭУ им. Г.В. Плеханова не входит в проект «5-100», но на должном уровне конкурирует с вузами-участниками проекта. Чтобы не отставать и соответствовать трендам, необходимо активнее интегрировать науку в образовательный процесс.

Публикация 27

Источник: www.twitter.com/minobrnavki_ru и www.strf.ru

Наименование публикации: В Web of Science разместили базу данных российских научных изданий

Ссылка на публикацию: <https://twitter.com/DmitryLivanov/status/678919811368398848> и http://www.strf.ru/mobile.aspx?CatalogId=222&d_no=112763

Ключевые моменты: *Медиакомпания Thomson Reuters, оператор глобальной базы данных Web of Science (WoS), и научная электронная библиотека eLibrary.ru, создатель российского индекса научного цитирования (РИНЦ) объявили о создании новой базы данных лучших российских научных журналов (ядро коллекции Российского индекса научного цитирования РИНЦ) для размещения на платформе Web of Science как Russian Science Citation Index (RSCI). В первую очередь это поможет российским учёным и научным журналам заявить о себе всему научному миру, отмечают эксперты.*

Русскоязычная база данных стала четвёртой на платформе WoS, до этого уже были запущены китайская, корейская и латиноамериканская платформы. Журналы, вошедшие в RSCI, прошли строгий отбор – среди научных изданий России самые надёжные и влиятельные определяли, как эксперты в рамках специально созданной Рабочей группы, так и российские учёные, для которых WoS является рабочим инструментом. В результате **было отобрано 652 издания, из которых 202 имеют англоязычную версию.**

Как отметил Павел Касьянов, эксперт по наукометрии Thomson Reuters в России, по опыту уже работающих баз данных Thomson Reuters, наличие англоязычной версии статьи или хотя бы аннотации существенно повышает интерес (а значит и количество цитирований).

«Научные журналы бывают только первой свежести, иначе, наверное, они не научные», – сказал глава подразделения IP & Science в России и СНГ, Thomson Reuters Олег Уткин. – «Задача нашего проекта была в том, чтобы выделить из большого количества российских научных журналов именно те, которые являются лучшими».

Он подчеркнул, что в первую очередь это позволит учёным ориентироваться на самые авторитетные и достоверные исследования.

Участники созданной специально для этого проекта Рабочей группы возглавили тематические экспертные советы, соответствующие предметной рубрикации Web of Science. В рамках советов были привлечены к экспертизе ведущие ученые (по 10% ведущих специалистов в каждом направлении), которые представляли различные научные организации (профильные отделения и научные центры РАН, федеральные и исследовательские университеты, государственные научные центры и др.).

«Мы решили, что ориентироваться нужно, прежде всего, на мнение экспертов в соответствующих областях. Оценивать качество статей должны ученые, которые эти статьи пишут и для которых эти статьи пишутся», – заявил председатель рабочей группы, вице-президент РАН Анатолий Григорьев.

Размещение новой базы данных на международном ресурсе Web of Science и запуск русскоязычной версии сайта решает сразу несколько важных задач. В первую очередь, даёт возможность российским учёным более активно участвовать в процессах, происходящих в мировой науке. Новые возможности появятся и у других заинтересованных сторон.

«Это объединение позволит оценить результаты научных исследований в стране и будет способствовать дальнейшему повышению престижности российской науки в мире. Научные организации, исследователи и регуляторные органы смогут анализировать российские публикации, используя золотые стандарты платформы Web of Science в области исследования и аналитики», – подчеркнул Олег Уткин.

По словам генерального директора Национальной электронной библиотеки Геннадия Ерёмченко, в **результате проекта качество российских журналов достигнет международных стандартов.** Но для этого придётся ещё многое сделать. На сегодняшний день российские базы научных изданий, и РИНЦ, и даже ВАК критикуют из-за того, что не все представленные там издания, строго говоря, можно назвать научными журналами.

«Если журнал существует в природе, он попадает в РИНЦ, – сказал Ерёмченко. – Но из этого массива далеко не все журналы можно считать журналами хорошего уровня. Откровенно говоря, не все журналы можно считать научными».

Обязательные требования WoS (такие, как обязательное рецензирование статей или хотя бы списки литературы) задают более высокую планку. И если в целом естественнонаучные издания смогли вполне успешно её преодолеть, то гуманитарные, социологические, а также междисциплинарные журналы пока не дотягивают до заданного уровня.

Из-за этого научная литература «на экспорт» отличается по составу от отечественной. Например, если в базе РИНЦ естественнонаучные журналы занимают всего 30%, то в RSCI 60%.

Пока же из квоты в 1000 научных изданий, выделенной Thomson Reuters

русскоязычным журналам, заполнено только 652. «С одной стороны, это даёт некие перспективы журналам, которые не вошли в этот список, но с другой стороны это констатация той ситуации, которая имеется на сегодняшний день», – отметил первый проректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Алексей Хохлов.

Это лишний повод для того, чтобы держать руку на пульсе российской научной литературы. Каждый год появляются новые издания, которые могут оказаться достойными международного признания, с другой стороны некоторые журналы теряют былую хватку, тогда их придётся исключить из списка RSCI. Поэтому члены Рабочей группы предложили сохранить данный орган и проводить регулярный мониторинг.

Выводы: необходимо чтобы научные издания РЭУ им. Г.В. Плеханова вошли в данный список. Также необходимо ориентировать НПР Университета публиковаться в журналах из данного списка.

Публикация 28

Источник: www.vk.com/obrnadzorru и www.obrnadzor.livejournal.com

Наименование публикации: В Web of Science разместили базу данных российских научных изданий

Ссылка на публикацию: http://vk.com/obrnadzorru?w=wall-36510627_7715 и <http://obrnadzor.livejournal.com/294991.html>

Ключевые моменты: Сергей Кравцов призвал региональные комиссии к содействию в привлечении экспертов для аккредитации вузовских программ. «Мы все должны быть заинтересованы в том, чтобы у нас было качественное образование, и в этой работе мы ориентируемся на региональные комиссии, региональные вузы и тех экспертов, которых они нам предоставят и в которых они будут уверены, что это действительно люди грамотно и, самое главное, честно работающие», - сказал глава Рособнадзора.

Особое внимание, по мнению Сергея Кравцова, должно быть уделено соотношению образовательных программ, реализуемых региональными вузами, с планами социально-экономического развития регионов и федеральных округов. По его словам, **региональным вузам нужно ориентироваться на задачи своего субъекта федерации** и, если регион одним из своих приоритетов декларирует, к примеру, развитие туризма, не должно возникать ситуации, когда местные вузы практически не готовят кадры для туристической отрасли.

Выводы: актуально для филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова, которым необходимо при открытии и развитии ОПОП ориентироваться на задачи своего субъекта федерации.

Список публикаций из электронного каталога НИБЦ декабрь 2015 г.

1. Бариленко, В. Концептуальный подход к кластерному развитию образовательных услуг высшей школы / В. Бариленко // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2015. – № 03. – С. 362-372.

В статье рассматриваются подходы к формированию концепции кластерного развития образовательных услуг высшей школы, включающие модель функциональной структуры образовательных кластеров, модели повышения качества образовательных услуг и инструменты их реализации при разработке стратегии развития организации высшего образования, оптимальную схему формирования содержания практико-ориентированных образовательных программ, определение результативности реализуемых образовательных услуг высшей школы.

2. Беляев, В. А. Федеральный университет: поиск модели управления / В. А. Беляев // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2015. – № 12. – С. 5-10.

Рассмотрен процесс становления высшего учебного заведения категории «университет федерального значения». Определены и проанализированы современные подходы к модернизации менеджмента в подобном типе университетского образования. Выявлены основные недостатки существующей в настоящее время линейно-функциональной системы управления в высшем образовании. Обоснована целесообразность перехода к программно-целевой модели менеджмента в образовании, которой, по мнению автора, присущи такие характеристики, как открытость, гибкость, акцент на самоорганизации и переговорном процессе, использование научных методов, привлечение консультантов, стремление к инновациям, высокая степень ответственности руководства за собственные действия. Обоснован смысл оптимальной модели управления в целях обеспечения инновационного развития федерального университета.

3. Бурцева, К. Ю. Критерии оценки международной конкурентоспособности вуза / К. Ю. Бурцева // Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 05. – С. 337-343.

В современных макроэкономических условиях усиление конкурентоспособности вузов на международном уровне становится весьма сложной задачей. Идентификация и раскрытие сущности характеристик, которым должен соответствовать вуз, способный конкурировать в мировом образовательном пространстве, является основной задачей данного исследования. В статье раскрывается понятие конкурентоспособности вуза, определяется последовательность этапов ее анализа и принципы, которые необходимо учитывать при оценке и управлении способностью к конкуренции. При изучении поставленных вопросов удалось выделить критерии конкурентоспособности вузов с классификацией на две группы: жесткие и мягкие. В целях большей

масштабности исследования рассмотрены комплексно вузы стран мира (Великобритании, Италии, США, Китая и Российской Федерации) и проведен сравнительный анализ с целью оценки их международной конкурентоспособности. В исследовании выделено семь оцениваемых критериев. К жестким для оценки ценовой составляющей отнесена стоимость обучения (в год), для анализа качественных характеристик были выделены такие показатели, как позиции вузов в рейтингах (ТОП 100) и трудоустройство. Среди мягких критериев были выбраны следующие: стоимость проживания (в год), финансовая помощь иностранным студентам, уровни высшего образования, обучающие организации. Также определены источники конкурентных преимуществ университетов на ближайшее будущее и представлена формула количественной оценки их конкурентного преимущества. Предложены рекомендации по повышению международной конкурентоспособности вузов с целью определения их стратегических инициатив. Последние события показывают, что количество трансформаций во внешней среде, с которым сталкиваются высшие учебные заведения, неуклонно возрастает, поэтому стратегическими инициативами вузов должны стать привлечение достаточного объема ресурсов, высокая концентрация талантов и гибкие модели управления и контроля. Это предопределяет перспективное направление дальнейшего исследования вопросов международной конкурентоспособности университетов.

4. Карепина, О. И. Совершенствование процесса управления финансами высших учебных заведений / О. И. Карепина, С. Н. Меликсетян // Экономические науки. – 2015. – № 08. – С. 90-95.

Конкретизируются направления взаимодействия субъекта и объекта управления в высших учебных заведениях. Работа представляет собой комплексный обзор управления финансами высших учебных заведений, рассматривает системную природу этого понятия и раскрывает его специфику высших учебных заведений. Сформированная детализация основополагающих подходов к управлению финансами в высшей школе отражает его масштабность и стратегическую направленность. Сделан вывод о том, что управление финансами формирует основу реализации контрольных полномочий государства в правовом, социальном и экономическом пространстве.

5. Костина, Е. Ю. Социальное партнерство в деятельности современных университетов / Е. Ю. Костина // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2015. – № 12. – С. 63-67.

Представлена авторская концепция развития высшей школы на основе развития партнерских отношений с государством, обществом и бизнесом, ныне находящаяся в стадии активного формирования. В статье предпринята попытка анализа основных направлений социального партнерства, реализуемых вузом. Также обосновываются ближайшие и отдаленные перспективы развития социального партнерства высших учебных заведений с сотрудниками и студентами с представлением описания конкретных форм и механизмов социального партнерства, которые университеты внедряют в своей деятельности для обеспечения конкурентоспособности и лидерства в инновационном развитии, соответствующие современным условиям. Сделан вывод о том, что организация в вузе социального партнерства позволяет достичь необходимой для успешной работы стабильности, обеспечить баланс индивидуальных, коллективных и государственных интересов, интенсифицировать процессы воспроизводства кадров и развития материально-технической базы.

6. Мотова, Г. Н. Болонский процесс: 15 лет спустя / Г. Н. Мотова // Высшее образование в России. – 2015. – № 11. – С. 53-65.

Статья посвящена анализу основных документов, принятых министрами образования стран-участниц Болонского процесса на встрече в г. Ереване. Выделены проблемы и вызовы, стоящие перед национальными системами образования на современном этапе развития, приоритеты и обязательства стран по развитию сотрудничества и интеграции в рамках единого образовательного пространства. Особое внимание уделено анализу статистических данных и национальных отчетов по реализации основных задач, поставленных в рамках европейских соглашений на текущее десятилетие. Ключевым фактором обеспечения взаимного доверия и формирования единого пространства в сфере высшего образования является наличие многоуровневой системы гарантии качества: институциональной, национальной, европейской. Автор аргументирует необходимость пересмотра и утверждения новых Стандартов и рекомендаций для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве (ESG).

7. Ременцов, А. Н. Направление экспорта образовательных услуг в вузе / А. Н. Ременцов // Высшее образование в России. – 2015. – № 11. – С. 119-126.

В статье рассматриваются основные направления экспорта образовательных услуг, обсуждаются вопросы целесообразности обучения иностранных граждан с позиции государства и университета. Представлены причины, обуславливающие желание иностранных граждан обучаться в вузах России. Раскрыты основные направления международного сотрудничества МАДИ. Показана специфика обучения иностранных граждан по совместным образовательным программам на примере Вьетнама. Особое внимание уделено академической мобильности студентов и преподавателей.

8. Савзиханова, С. Э. Проблемы модернизации экономики образования России / С. Э. Савзиханова // Креативная экономика. – 2015. – Т. 9, № 09. – С. 1165-1172.

В статье раскрываются актуальные проблемы, связанные с модернизацией экономики образования России. Определена необходимость формирования и развития единой информационно-сетевой среды управления, взаимодействия и интеграции, что позволит решить многие задачи, исходящие из необходимости модернизации сферы высшего образования, позволив создать систему реализации принципов открытости, прозрачности и публичности деятельности учреждений образования.

9. Селянская, Г. Н. Smart-университет - ответ на вызовы новой промышленной революции / Г. Н. Селянская // Креативная экономика. – 2015. – Т. 9, № 09. – С. 1151-1164.

В статье, подготовленной в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России № 2014/162, исследуются перспективы, открывающиеся перед производственными и служебными компаниями благодаря интеграции в производственный процесс технологий промышленного интернета вещей. Рассматриваются проблемы обеспечения конкурентоспособности вузов путем встраивания системы высшего образования в современные рыночные условия через применение современных информационно-коммуникационных технологий и перехода от традиционной структуры управления к процессному управлению.

10. Ткач, В. И. Инжиниринговые методы учета и управления финансовым состоянием вуза / В. И.

Ткач, В. С. Ткач, Я. А. Бердник // Финансовый менеджмент. – 2015. – № 06. – С. 3-16.

В статье рассматривается методология учета и контроля финансового состояния вуза в условиях инжинирингового управления. Предложен стандарт вуза «Инжиниринговые методы управления финансовым состоянием». Разработана квалиметрия финансового управления вузом. Проведен сравнительный анализ традиционного и инжинирингового управления финансами вуза. Охарактеризована система инжинирингового управления бюджетным процессом.

11. Чванова, М. С. Инновационный подход к проектированию профиля магистерской программы / М. С. Чванова, М. В. Храмова // Инновации. – 2015. – № 10. – С. 68-74.

В статье рассматривается применение методологических принципов инновационного подхода к формированию образовательной магистерской программы в вузе. Актуальность применения инновационного подхода востребована динамикой технологического развития социума. Он становится методологической платформой для создания современной образовательной среды вуза. На нем базируется организация исследовательской и проектной работы студентов, их общения с профессиональным сообществом, результативность совместной инновационной деятельности.

Материал подготовили: Бобков А.Л., Есаков С.П., Манахов С. В., НИБЦ, Сеницина Е.А., Сагинова О.В., Фомичева И. А., Шубенкова Е.В.

Руководитель группы

Е.В. Шубенкова

Теги: РЭУ им. Г.В. Плеханова, Plekhanov Russian University of Economics (PRUE)

6 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

ИЦЧП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

DOUBLE PRO
Юридическая группа

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[f Facebook](#)

[B ВКонтакте](#)

[t Твиттер](#)
